

IMPACTO DE MÉTODOS DE FILTRAGEM NA PERFORMANCE DE PERFIS IONOSFÉRICOS PROVENIENTES DA MISSÃO COSMIC CONSIDERANDO A REGIÃO BRASILEIRA

GABRIEL OLIVEIRA JEREZ¹
MANUEL HERNANDEZ-PAJARES²
DANIELE BARROCA MARRA ALVEZ¹
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO¹

¹Universidade Estadual Paulista – gabriel.jerez@unesp.br; daniele.barroca@unesp.br; galera.monico@unesp.br

²Universitat Politècnica de Catalunya – manuel.hernandez@upc.edu

A rádio ocultação (RO) é uma fonte relevante de informações da atmosfera. Além de fornecer cobertura global, devido à geometria envolvida na aquisição de dados e sua relativa homogeneidade, a RO oferece observações que podem ajudar a suprimir lacunas deixadas por outras técnicas. Nesse sentido, a assimilação de dados de RO tem potencial para melhorar produtos atmosféricos, como modelos ionosféricos e de previsão numérica do tempo. Desde a missão GPS/Met (1995), diversas missões incluíram receptores para RO em seus satélites. Entre essas, a COSMIC (*Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate*), operacional entre 2006 e 2020, tem sido uma das principais missões, com um número significativo de perfis atmosféricos disponíveis, especialmente considerando a ionosfera. A ionosfera é de especial relevância pois pode influenciar diretamente a qualidade do posicionamento com GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*), bem como de aplicações relacionadas. Neste contexto, a avaliação e filtragem dos dados de RO é fator crucial para identificar perfis com informações de qualidade questionável.

Diversas pesquisas foram desenvolvidas com o objetivo de fornecer métodos de validação para perfis provenientes de RO. Para a validação de perfis de densidade de elétrons, em geral, são realizadas comparações com dados de diferentes modelos, altímetros, navios, ionossondas e medições in situ [1-2]. Além da avaliação das missões de RO, algumas abordagens têm sido discutidas para identificar e excluir perfis de densidade de elétrons com informações com indícios de baixa qualidade. Uma estratégia comumente usada é evitar valores negativos ou excluir perfis completos com valores negativos de densidade de elétrons, ou com valores negativos acima de 100 km. No entanto, vale destacar que valores negativos abaixo de 100 km podem resultar de gradientes horizontais e da suposição de simetria esférica da atmosfera nos métodos de recuperação [3]. Além disso, comportamentos irregulares observados nos perfis podem estar relacionados a fenômenos ionosféricos fisicamente significativos e nem sempre correspondem a dados ruidosos ou equivocados. Como é possível verificar, até o momento, não existe uma metodologia clara para a filtragem dos dados de RO. Nesse contexto, no presente trabalho, foram expandidas os métodos de filtragem de RO propostos em [4], incluindo filtragem manual de dados ruidosos, limites mínimos de ocorrência de densidade de elétrons, discrepâncias considerando o modelo de Chapman, baseado em princípios fundamentais de uma distribuição normal, bem como a identificação de *outliers*.

A ionosfera apresenta irregularidades, particularmente na região equatorial e em áreas específicas, como o Brasil. Na avaliação de perfis de densidade de elétrons obtidos com RO, é importante destacar que a geometria da aquisição de dados em RO pode ser muito diferente de outras fontes de dados de referência, como as ionossondas. Nesse sentido, a distância entre a região de ocorrência da ocultação e os dados de referência torna-se ainda mais significativa. Esse fator motivou o desenvolvimento do método de filtragem manual, visando identificar e excluir perfis com indicações de dados ruidosos, que poderiam corresponder a dados não confiáveis ou irregularidades ionosféricas. De modo geral, esse método visa prevenir a utilização de perfis correspondentes a irregularidades muito intensas nas avaliações, o que poderia levar a uma superestimação ou subestimação dos erros, devido a divergências no comportamento ionosférico considerando a localização do evento de RO e a estação de referência. A Figura 1 apresenta um exemplo de filtragem manual.

As filtrações utilizando perfis de Chapman seguiram duas estratégias de reconstrução: a primeira com a escala de altitude estimada desde a altitude de pico até o topo, modelo aqui chamado de Chapman 1; e a segunda com a escala estimada com valores correspondentes a 50 km acima da altitude de pico até o topo, aqui chamado de Chapman 2. A Figura 2 apresenta dois exemplos de perfis gerados com os dois modelos em comparação às ocultações correspondentes.

A validação das estratégias de filtragem foi realizada por meio comparações com valores de frequência crítica (foF_2) provenientes de dados de ionossondas, considerando dois anos (2014 e 2015) de dados com ocorrência na região brasileira. Três janelas de busca (20° , 10° e 5° em latitude e longitude) foram utilizadas, assumindo as posições de quatro ionossondas como referências.

As estratégias que utilizam os critérios de distribuição normal das discrepâncias com os perfis de Chapman levaram a elevadas taxas de exclusão de perfis (próximas a 90% em alguns cenários), enquanto na maioria dos casos as discrepâncias em foF_2 não mostraram melhoria. A estratégia com filtragem manual, em geral, excluiu 35% dos perfis, levando a um ganho de cerca de 7% no erro em foF_2 . O uso da identificação de *outliers* e limite mínimo de densidade de elétrons levaram às maiores taxas de perfis mantidos entre todos os métodos de filtragem (95,36%), resultando em uma melhoria de 4,12% na discrepância observada na foF_2 .

Além dessas análises, considerando a relação entre a melhoria na performance obtida com a discrepância na foF_2 e o número de perfis mantidos com as filtragens, foram considerados também índices de tempestade geomagnética (Dst) e a sazonalidade dos dados. Muitos fatores podem influenciar a escolha da melhor estratégia para filtrar perfis de RO, mas nos casos analisados, não foram encontradas evidências de influência direta de efeitos sazonais ou relacionados a tempestades geomagnéticas.

Figura 1 –Exemplos de perfil excluído (a) e mantido (b) no processo de filtragem manual de 01 de janeiro de 2014.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 –Dois perfis COSMIC 01 de janeiro de 2014, comparado com a reconstrução de perfis de densidade de elétrons utilizando os modelos Chapman 1 (verde) e Chapman 2 (vermelho).

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: Rádio ocultação GNSS; Perfis ionosféricos; COSMIC; Filtragem; Validação; Ionossondas.

Referências

- [1] Lei, J., Syndergaard, S., Burns, A. G., Solomon, S. C., Wang, W., Zeng, Z., ... & Lin, C. H. (2007). Comparison of COSMIC ionospheric measurements with ground-based observations and model predictions: Preliminary results. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 112(A7), doi: 10.1029/2006JA012240.
- [2] Kuo-Feng, Y., Chu, Y. H., Su, C. L., Ko, H. T., & Wang, C. Y. (2009). An examination of FORMOSAT-3/COSMIC ionospheric electron density profile: Data quality criteria and comparisons with the IRI model. *TAO: Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences*, 20(1), 1, doi: 10.3319/TAO.2007.10.05.01(F3C).
- [3] Habarulema, J. B., Okoh, D., Buresová, D., Rabiú, B., Tshisaphungo, M., Kosch, M., . . . Milla, M. A. (2021). A global 3-d electron density reconstruction model based on radio occultation data and neural networks. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 221, 105702, doi: 10.1016/j.jastp.2021.105702.
- [4] Jerez, Gabriel O., Hernández-Pajares, Manuel, Alves, Daniele B. M., Monico, João F. G., "Validation Methods to Study the Consistency and Quality of Radio Occultation Electron Density Profiles: Application to COSMIC," *Proceedings of the 36th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2023)*, Denver, Colorado, September 2023, pp. 3307-3315, doi: 10.33012/2023.19184.